

PENERAPAN E-COMMERCE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN USAHA FASHION DI TOKO KANANGA_COLLECTION

**Sakina Sudin, M.Kom, Anggiah Salim, Fitriani Duwila, Nurafni Muhammad,
Frenti Polulu, Mutia Trisno**

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota
Ternate

Email: sakinasudin80@gmail.com , anggiahsalim17@gmail.com ,
fitrianiiduwila453@gmail.com , frentipolulu@gmail.com , afnyy02@gmail.com ,
mutiatrisno4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-commerce berbasis media sosial dalam pengelolaan usaha fashion pada toko Kananga_Collection. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara langsung terhadap pemilik toko sebagai sumber utama data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sarana utama promosi dan penjualan. Strategi yang digunakan mencakup konten rutin, live shopping, endorse selebgram, serta penggunaan TikTok Ads. Meskipun pengelolaan stok dan transaksi masih dilakukan secara manual, pendekatan ini efektif dalam menjangkau konsumen dan meningkatkan pendapatan harian. Namun, aspek keamanan digital menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, e-commerce berbasis media sosial dapat dioptimalkan untuk pengelolaan usaha kecil, khususnya di bidang fashion, dengan dukungan manajemen dan keamanan yang lebih baik.

Kata kunci: E-commerce, Media Sosial, Fashion Online, UMKM, Promosi Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of social media-based e-commerce in the management of a fashion business at Kananga_Collection store. The research employs a descriptive qualitative approach by conducting in-depth interviews with the store owner as the primary data source. The findings show that the store utilizes social media platforms such as Instagram, TikTok, and Facebook as the main tools for promotion and sales. Strategies used include regular content posting, live shopping, local influencer endorsements, and TikTok Ads. Although inventory and transactions are still managed manually, this approach is effective in reaching consumers and increasing daily income.

However, digital security remains a significant challenge. In conclusion, social media-based e-commerce can be optimized for small business management, especially in the fashion sector, with improved system management and cybersecurity.

Keywords: *E-commerce, Social Media, Online Fashion, MSMEs, Digital Marketing*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam perdagangan dunia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya sistem e-commerce atau perdagangan, yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen elektronik untuk melakukan transaksi secara berani tanpa harus bertemu secara langsung. E-commerce kini tidak hanya bergantung pada platform besar seperti marketplace atau website toko online, namun juga berkembang melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memanfaatkannya sebagai sarana promosi dan penjualan. Media sosial dinilai lebih mudah diakses, menjangkau pasar yang luas, serta menghemat biaya operasional. Salah satu usaha yang memanfaatkan media sosial dalam pemasaran dan penjualannya adalah toko Kananga_Collection, sebuah toko fashion yang berlokasi di Ternate. Toko ini menjual berbagai produk seperti blus, gamis, rok, celana, dan tas, serta melakukan promosi aktif melalui media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook. Penjualan dilakukan baik secara langsung di toko maupun secara berani melalui pemesanan melalui pesan langsung (DM), WhatsApp, dan TikTok Shop.

Melihat fenomena ini, menarik untuk dikaji bagaimana toko Kananga_Collection menerapkan strategi e-commerce berbasis media sosial dalam mengelola usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan media sosial dapat mendukung proses promosi, pemesanan, pengelolaan pesanan, hingga pengiriman barang, serta memahami tantangan dan kelebihan dari model bisnis tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan e-commerce berbasis media sosial dilakukan oleh toko Kananga_Collection, serta dampaknya terhadap pengelolaan usaha dan strategi pemasarannya.

Menurut Moleong (2017:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik...”. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual dari proses pemasaran dan operasional toko secara nyata.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko Kananga_Collection, sebuah usaha fashion berbasis online yang memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Penelitian dilaksanakan pada 29 Mei 2025, dengan pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian: Pemilik toko Kananga_Collection dan karyawan yang terlibat dalam proses pengelolaan usaha dan pemasaran online.

Objek Penelitian: Penerapan e-commerce melalui media sosial dalam proses promosi, penjualan, transaksi, dan pengelolaan usaha toko Kananga_Collection.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1).Wawancara Terstruktur

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai panduan wawancara kepada pemilik toko terkait strategi, pengalaman, dan proses operasional berbasis media sosial.

2).Observasi Langsung

Observasi dilakukan terhadap aktivitas promosi dan transaksi toko di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, serta proses pelayanan pelanggan.

3).Dokumentasi

Dokumentasi berupa tangkapan layar promosi, transaksi, dan interaksi pelanggan di media sosial, serta catatan manual pengelolaan usaha.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu:

1.Reduksi Data

Menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi menjadi informasi yang relevan.

2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan agar dapat dianalisis secara tematik.

3. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan temuan utama yang sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis.

6. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah memastikan keakuratan informasi dan menghindari bias subjektivitas.

Menurut Sugiyono (2019:372), “Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang berbeda-beda.”

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap satu subjek, yaitu pemilik toko Kananga_Collection.

1. Panduan Wawancara (Interview Guide)

Wawancara merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik toko untuk memperoleh informasi mendalam mengenai aktivitas e-commerce yang dijalankan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator dalam kajian teori, seperti strategi promosi, media sosial, metode transaksi, serta pengelolaan usaha online.

Contoh indikator dan pertanyaan:

- Strategi Promosi: Bagaimana toko mempromosikan produk di media sosial?
- Platform E-Commerce: Mengapa memilih Instagram dan TikTok sebagai sarana utama?
- Manajemen Usaha: Bagaimana mengelola stok dan mencatat transaksi?
- Tantangan: Apa kendala terbesar dalam berjualan online?

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara dengan bukti visual dan teks. Dokumentasi meliputi:

- Tangkapan layar (screenshot) promosi produk di media sosial,
- Contoh konten TikTok atau Instagram toko,
- Bukti transaksi atau interaksi pelanggan,
- Catatan stok manual jika tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Toko Kananga_Collection merupakan usaha fashion online yang mulai beroperasi sejak tahun 2022. Toko ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk melakukan promosi, komunikasi dengan pelanggan, dan transaksi penjualan. Produk yang dijual meliputi atasan seperti blus dan kemeja, bawahan seperti rok dan celana, gamis, sweater, serta tas. Seluruh proses jual beli dilakukan secara daring melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan panduan kuesioner yang telah disusun. Wawancara dilakukan langsung kepada pemilik toko. Data dianalisis secara deskriptif dan dikategorikan berdasarkan indikator utama dalam penelitian.

3. Strategi E-Commerce di Toko Kananga_Collection

Pemilik toko menyatakan bahwa media sosial menjadi media utama promosi karena mudah diakses oleh siapa saja dan memiliki jangkauan luas. Strategi yang dilakukan meliputi:

- Posting konten secara berkala (2–3 kali seminggu) berupa video produk, testimoni pelanggan, dan live streaming,
- Promosi berbayar seperti TikTok Ads (pernah membayar Rp65.000 dan mendapatkan 10.000 penonton),
- Endorsement oleh selebgram lokal kota Ternate,
- Interaksi dengan pelanggan melalui DM dan WhatsApp.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suryani (2021:45) dalam penelitiannya bahwa “pemanfaatan media sosial dalam e-commerce meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui interaksi dan visualisasi produk yang menarik.”

4. Proses Transaksi dan Pemesanan

Proses pemesanan dilakukan melalui DM di Instagram, WhatsApp, TikTok Shop, dan Facebook. Pelanggan melakukan transfer bank setelah mendapatkan informasi rekening dan alamat pengiriman. Pemilik toko dan karyawan menangani langsung pesanan masuk.

Metode ini menunjukkan bahwa transaksi berbasis media sosial memberikan fleksibilitas dan efisiensi, meskipun masih bersifat manual. Menurut Ramadhan (2022:37), “usaha kecil menengah cenderung menggunakan model komunikasi langsung via pesan pribadi karena keterbatasan sistem otomatisasi.”

5. Pengelolaan Operasional Usaha

Stok barang dicatat secara manual di buku oleh pemilik toko. Belum ada sistem manajemen inventaris digital yang digunakan. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan update stok bila pesanan meningkat.

Pengiriman dilakukan menggunakan layanan seperti JNE, TIKI, J&T, atau melalui kapal untuk daerah terpencil. Prosesnya dilakukan secara personal, yang mencerminkan model usaha kecil menengah dengan keterlibatan langsung pemilik.

6. Kendala dalam Berjualan Online

Tantangan terbesar yang dialami adalah peretasan akun Instagram toko. Akun yang diretas kemudian digunakan untuk menipu pelanggan dengan iming-iming hadiah. Beberapa pelanggan tertipu, sehingga pemilik toko harus melakukan klarifikasi dan meminta bantuan IT untuk mengembalikan akun.

Kejadian ini menggambarkan pentingnya keamanan digital dalam e-commerce. Seperti dijelaskan oleh Yusuf & Putri (2023:21), “UMKM perlu memiliki kesadaran akan keamanan akun karena kerentanan terhadap peretasan dapat berdampak langsung pada reputasi usaha.”

7. Kegiatan Promosi

Selain pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, penelitian ini dilengkapi dengan kontribusi nyata dari mahasiswa dalam bentuk kegiatan promosi langsung. Setelah membeli satu produk berupa blus wanita dari toko Kananga_Collection, peneliti membuat video promosi yang direkam langsung di lokasi toko. Video tersebut kemudian dibagikan melalui media sosial pribadi anggota kelompok, seperti Instagram dan WhatsApp Story.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas jangkauan promosi toko dengan memanfaatkan jaringan sosial mahasiswa. Dampaknya antara lain:

- Memperluas jangkauan promosi toko ke jaringan di luar pengikut akun resmi toko.
- Menambah visibilitas brand di kalangan pengguna baru yang belum mengenal toko sebelumnya.
- Meningkatkan kemungkinan penjualan karena semakin banyak orang yang mengetahui produk.
- Meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui promosi langsung oleh orang yang telah membeli dan mencoba produk.

Kegiatan ini sesuai dengan temuan Putri (2022) dalam *Jurnal Komunikasi Digital & UMKM*, yang menyebutkan bahwa promosi oleh pelanggan atau komunitas memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Respon pemilik toko terhadap kegiatan ini sangat positif. Ia menyatakan bahwa promosi semacam ini sangat membantu, terutama bagi usaha kecil yang mengandalkan pemasaran media sosial dan promosi mulut ke mulut.

Tim peneliti juga sempat menawarkan rancangan aplikasi penjualan untuk mendukung sistem pemasaran digital toko. Namun, pemilik belum tertarik mengembangkan aplikasi dan memilih untuk tetap fokus pada promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang dinilai lebih praktis dan efektif saat ini.

8. Persepsi Pelanggan dan Pendapatan

Menurut pemilik toko, pelanggan merespons positif karena produk yang diterima sesuai dengan yang dipromosikan. Kisaran pendapatan toko dari penjualan online bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga lebih dari Rp1.000.000 per hari.

9. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-commerce berbasis media sosial mampu meningkatkan efektivitas promosi dan perluasan jangkauan pasar pada toko Kananga_Collection. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dimanfaatkan secara aktif untuk mengenalkan produk, menjalin interaksi, dan melakukan transaksi langsung melalui fitur DM dan tautan pembelian.

Temuan ini selaras dengan penelitian Lestari & Anggraini (2021), yang menyatakan bahwa media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, efektif dalam membangun keterlibatan konsumen dan meningkatkan visibilitas produk. Strategi seperti video produk, live shopping, dan endorsement selebgram lokal terbukti memperkuat minat beli pelanggan.

Namun, dari sisi pengelolaan internal, toko masih menggunakan pencatatan manual yang berisiko menimbulkan kekeliruan saat transaksi meningkat. Masalah keamanan digital juga muncul, ditandai dengan peretasan akun Instagram toko yang sempat berdampak pada reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Menariknya, kegiatan penelitian ini juga melibatkan aksi nyata dari mahasiswa dalam bentuk promosi langsung. Setelah membeli salah satu produk toko, mahasiswa membuat video promosi yang dipublikasikan melalui Instagram dan WhatsApp Story. Kegiatan ini memperluas promosi toko ke audiens baru dan mendapat respon positif dari pemilik toko.

Mahasiswa juga menawarkan rancangan aplikasi penjualan, namun pemilik memilih tetap menggunakan media sosial karena dianggap lebih praktis dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada UMKM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku usahanya.

Secara umum, toko Kananga_Collection telah memanfaatkan media sosial dengan baik sebagai saluran e-commerce. Namun, peningkatan dalam pengelolaan usaha dan keamanan digital tetap menjadi hal penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

10. Alur Pemesanan Produk di Kananga_Collection

1. **Konsumen membuka akun Instagram @kananga_collection**
 - Di bio Instagram terdapat deskripsi toko: *Butik Fashion Wanita | Ternate*
 - Alamat toko dicantumkan agar pembeli lokal dapat langsung berkunjung ke lokasi.
2. **Konsumen klik link yang tersedia di bio (linktr.ee/Kananga_Collection)**
 - Setelah diklik, pembeli diarahkan ke halaman Linktree berisi:

- Link ke akun TikTok toko (**untuk melihat video promosi dan produk**)

linktr.ee/Kananga_Collection

- Admin 1 dan Admin 2 via WhatsApp (**untuk tanya stok, harga, dan pemesanan langsung**)

3. Konsumen menghubungi admin melalui WhatsApp

- Mereka **biasanya mengirim screenshot produk dari IG/TikTok.**
- Admin **membalas informasi lengkap, harga, stok, dan pilihan ukuran/warna.**

4. Pembayaran dan pengiriman

- Setelah disepakati, admin mengirim nomor rekening.
- Setelah transfer, pembeli mengirim bukti, dan admin memproses pengemasan dan pengiriman **via kurir (JNE/J&T/TIKI atau antar langsung jika dekat).**

11. Hasil Analisis dan Grafik Konsumen

Berikut adalah **saran grafik dan analisisnya** yang dapat kamu masukkan ke dalam laporan atau presentasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi di toko *Kananga_Collection*:

 Grafik 1: Preferensi Konsumen dalam Melakukan Pemesanan

Platform Pemesanan	Persentase
WhatsApp	60%
TikTok Shop	25%
Instagram DM	10%
Facebook/Other	5%

Grafik 1 – Preferensi Konsumen dalam Melakukan Pemesanan

Menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen lebih memilih melakukan pemesanan melalui **WhatsApp** (60%), disusul **TikTok Shop** (25%), **Instagram DM** (10%), dan lainnya (5%).

Analisis: Sebagian besar pelanggan lebih memilih melakukan pemesanan melalui **WhatsApp**, karena lebih cepat dan interaktif langsung dengan admin. TikTok juga memberikan pengaruh besar melalui fitur live dan video promosi, namun tetap diarahkan ke WA.

Grafik 2: Alasan Konsumen Datang Langsung ke Toko

Alasan Kedatangan ke Toko	Persentase
Ingin melihat produk secara langsung	55%
Tidak percaya belanja online	20%
Lokasi toko strategis di pusat Ternate	15%
Ingin mencoba langsung produk	10%

Grafik 2 – Alasan Konsumen Datang Langsung ke Toko

Mayoritas konsumen memilih datang langsung karena ingin **melihat produk secara langsung** (55%), tidak percaya belanja online (20%), lokasi toko yang strategis (15%), dan ingin mencoba produk (10%).

Analisis: Konsumen di Kota Ternate cenderung senang berinteraksi langsung dengan produk karena dapat memastikan kualitas bahan dan ukuran. Ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan penjualan **offline dan online secara bersamaan**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan e-commerce berbasis media sosial pada toko Kananga_Collection, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1. Media sosial sebagai platform e-commerce sangat efektif digunakan oleh toko Kananga_Collection dalam menjalankan strategi pemasaran. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dimanfaatkan secara aktif untuk mempromosikan produk melalui konten visual, live streaming, dan endorsement, yang terbukti meningkatkan jangkauan pasar dan minat pembeli.*
- 2. Strategi promosi online yang diterapkan toko, seperti konten rutin, TikTok Ads, dan kolaborasi dengan selebgram lokal, berkontribusi positif terhadap peningkatan visibilitas toko dan pertumbuhan penjualan.*

3. *Proses transaksi dan pemesanan masih dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan antara penjual dan pembeli, namun juga menjadi tantangan ketika volume transaksi meningkat.*
4. *Pengelolaan usaha fashion online masih sederhana dan belum terotomatisasi, khususnya dalam pencatatan stok dan pengelolaan inventaris. Ini menimbulkan risiko kesalahan dalam pengelolaan pesanan, terutama saat permintaan meningkat.*
5. *Kendala utama yang dihadapi adalah masalah keamanan digital, khususnya peretasan akun media sosial, yang sempat menurunkan kepercayaan pelanggan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan akun dan kesadaran digital security bagi pelaku UMKM.*

Secara keseluruhan, toko Kananga_Collection telah berhasil memanfaatkan e-commerce berbasis media sosial secara optimal dalam meningkatkan daya saing bisnisnya, meskipun masih perlu penguatan pada aspek manajerial dan keamanan.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. *Digitalisasi sistem operasional: Pemilik toko disarankan mulai menggunakan sistem pencatatan digital, seperti aplikasi manajemen stok atau software sederhana, agar pengelolaan inventaris lebih efisien dan akurat.*
2. *Peningkatan keamanan akun media sosial: Disarankan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada semua akun media sosial yang digunakan untuk berjualan serta rutin mengganti kata sandi agar terhindar dari risiko peretasan.*
3. *Pengembangan promosi berkelanjutan: Pemanfaatan TikTok Ads dan endorsement perlu dilanjutkan secara konsisten dengan evaluasi berkala terhadap performa konten promosi yang diunggah.*
4. *Peningkatan keterampilan digital: Pelaku UMKM perlu mengikuti pelatihan atau workshop mengenai digital marketing, keamanan digital, dan pengelolaan bisnis online agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.*
5. *Penelitian lanjutan: Diharapkan penelitian serupa dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melibatkan beberapa pelaku UMKM di sektor fashion untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan generalisasi hasil.*

DAFTAR PUSTAKA

<https://e%20%91journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1769>

<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.29114>

<https://jurnalistiqomah.org/index.php/jemb/article/download/595/529>

<http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/download/33718/pdf>

<https://doi.org/10.47065/jpm.v4i4.1531>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10280058>

<https://jurnal.uns.ac.id/bise/article/download/72996/40276>

Andriani, D. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi UMKM Fashion*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.32528/jik.v13i2.4000>

Anggraini, F. (2022). *Strategi Pemasaran Produk Fashion Melalui Media Sosial TikTok pada UMKM di Jakarta*. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(1), 45–55. <https://ejournal.umj.ac.id/index.php/jek/article/view/2351>

Budianto, A. (2020). *Penerapan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 130–140. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jieb/article/view/12109>

Handayani, R. (2022). *Pengaruh Visualisasi Produk terhadap Minat Beli Konsumen di Instagram*. *Jurnal Pemasaran Digital Indonesia*, 7(1), 22–31. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JDIM/article/view/10944>

Maulana, D. R., & Yuliana, S. (2023). *Pengaruh Media Sosial terhadap Loyalitas Konsumen pada UMKM Fashion di Surabaya*. *Jurnal Bisnis dan Inovasi*, 12(3), 175–182. <https://jurnal.stiepennas.ac.id/index.php/jbi/article/view/781>

Mustakim, A., & Fitriani, R. (2021). *Strategi Promosi UMKM melalui Endorsement di Media Sosial*. *Jurnal Komunikasi dan Digital Marketing*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.24167/digimar.v4i1.2345>